

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | (2023)

Dossier

**NARRATIVAS TURÍSTICAS:
LECTURAS Y EXPERIENCIAS SOBRE EL
CONSUMO DEL PASADO**

Cecilia Pérez Winter* y Santiago Amondaray**

*Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía Romualdo Ardissonne/
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Quilmes.

**Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía Romualdo Ardissonne.

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

La historia pública y divulgación de la historia es un campo que está en desarrollo dentro de la Historia como disciplina. En el caso de Argentina, aunque encontramos numerosos ejemplos de iniciativas que buscan acercar otras historias para y con públicos amplios, es un área que se ha institucionalizado recientemente como especialización y maestría. En cuanto al turismo, como práctica económica y socio-cultural de la que participan diversos actores con desigual capacidad de intervención, precisa de ciertos elementos para construir la atractividad de un lugar¹. De esta forma, las modalidades turísticas que fomentan el contacto con otras culturas e historias (turismo cultural, turismo étnico, turismo patrimonial, entre muchos otros), se nutren de objetos, paisajes y lugares (activados o no como patrimonios) que evocan ciertas versiones del pasado local-nacional como elementos convocantes. En este marco desde el campo de la Historia pública y divulgación de la historia, el turismo se torna una estrategia interesante y valiosa que, según cómo y quiénes la orientan, permite promover la difusión de otras historias –y memorias– a públicos más amplios.

Ante lo expuesto, el presente *dossier*, que hemos denominado “Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado”, surge de las ponencias presentadas en la mesa “Turismo histórico, patrimonio y consumo” en el marco del “I Congreso Internacional Historia Pública y Divulgación. Problemas, actores y escenarios de la historia divulgada. Festival La Historia: Un bien público”, organizado por la Universidad Nacional de Quilmes. La mesa contó con 17 resúmenes de los cuales se expusieron presencialmente 13 ponencias, en un contexto pos-pandemia, con expositores provenientes de diferentes pro-

vincias de Argentina (Santa Fe, Corrientes, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires) y de otros países (Brasil y Puerto Rico). Estos trabajos aportaron una variedad de problemáticas enmarcadas en la construcción, las disputas y la mercantilización de versiones de pasados desde la práctica turística. A su vez, se obtuvo la colaboración de Laura Aylén Enrique y Gabriela Landini como comentaristas que contribuyeron a nutrir las discusiones y reflexiones de la mesa.

Volviendo al *dossier*, este tomó cuerpo gracias al esfuerzo conjunto y comprometido de autores, evaluadores y del equipo editorial de la revista -Fragmentos del Pasado-do Passado- que nos ofrecieron el espacio tan generosamente y con quienes tuvimos una muy buena experiencia de trabajo. Así, les estamos muy agradecidos por la confianza, la paciencia, el buen humor y el acompañamiento.

Finalmente, queremos destacar que la convocatoria del *dossier* fue muy positiva, por lo cual se ha dividido en dos partes. En esta oportunidad presentamos la primera selección de cinco artículos.

Los trabajos de Mariana Anecchini y Stella Cornelis, junto con el de Maximiliano Jubany, nos invitan a pensar estrategias participativas y colaborativas, desde iniciativas turísticas, entre comunidades, por el campo académico y gestión para la difusión de historias locales. En el caso de Anecchini y Cornelis, en “Activar el turismo religioso: reflexiones a partir de una experiencia orientada a la promoción de espacios de religiosidad en La Pampa”, describen el conjunto de acciones que desarrollaron en el marco de un proyecto participativo orientado hacia la activación del patrimonio religioso provincial por medio de su valoración como atractivos

turísticos, y destacan las tensiones, límites y desafíos que fueron emergiendo en el proceso de articulación entre actores públicos y privados.

Jubany, en “Usos sociales del patrimonio cultural en los procesos de turistificación en el partido de Navarro (provincia de Buenos Aires), el caso de las pulperías y almacenes de ramos generales”, realizó un análisis comparativo de una serie de establecimientos locales, buscando establecer los usos sociales que, en tanto patrimonios, se expresan en cada uno de ellos, las especificidades que adquiere su activación patrimonial, los actores involucrados y el rol de la comunidad en su gestión, sumando a las tensiones que emergen de la construcción como atractivos turísticos ciertos espacios de sociabilidad rural. Así, para el autor, la valorización turística del patrimonio y la difusión de la historia local no tienen sentido si no están incluidas e involucradas las comunidades locales que son quienes sostienen y dan uso y sentido a esos lugares.

Por otra parte, los trabajos de María Núñez Camelino y Juan Manuel Arnaiz, Josefina Galuchi y Maximiliano Ortiz nos muestran las tensiones que se entretienen entre diferentes actores –estatales y no estatales– que buscan promover el turismo en ciertos lugares donde esta actividad se encuentra más consolidada, en contraposición a los dos casos anteriores de La Pampa y Navarro.

Así, Nuñez Camelino y Arnaiz, en “Procesos de patrimonialización, pasado, museos y turismo en Yapeyú (Corrientes, Argentina)”, analizan el proceso y los actores involucrados en la construcción de esa ciudad como lugar turístico de evocación de José de San Martín. Para ello, examinan las representaciones sobre el

pasado producidas a partir de los reconocimientos patrimoniales formales de espacios relacionados y legitimados con la figura del prócer y la presencia jesuítica en la región. Estos reconocimientos resignifican –y amplían– su difusión mediante la implementación de una serie de políticas públicas patrimoniales y turísticas promovidas desde las esferas estatales provinciales que habilitan la obtención y ejecución de fondos para construir nuevos atractivos que colaboran en configurar una identidad turística de Yapeyú. Visibilizar el pasado jesuítico y el lugar de nacimiento de San Martín se constituyen como elementos de distinción respecto a otros destinos con historias afines, como Misiones y Córdoba, para el primer caso, y Mendoza, en el segundo.

En el artículo de Galuchi, “Dispositivos turísticos y producción de espacialidad en el Parque Nacional El Leoncito (San Juan, Argentina)”, la autora nos muestra las estrategias llevadas adelante por un actor estatal con alta presencia territorial en la producción y difusión del pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN). Galuchi analiza los procesos de creación del Parque Nacional El Leoncito en el marco de los proyectos más recientes de configuración de senderos interpretativos en los que deja en evidencia tensiones, complicidades y conflictos en torno a qué y de qué manera se muestra su historia cultural y natural.

En cuanto a Ortiz, en “Revisitando el pasado: imaginarios y narrativas turísticas en la planificación sustentable de Ushuaia (Tierra del Fuego)”, nos ofrece un análisis de una herramienta de política pública, el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego 2025, en las representaciones turísticas sobre el pasado

de la ciudad y sus paisajes, así como su promoción en tanto destino turístico sustentable. En este caso, como en el de Galuchi, se destacan los aspectos naturales por encima de los socioculturales del territorio, cuestión que conlleva a un desequilibrio en la representación y promoción de algunos sujetos, pasados y memorias en detrimento de otros. Esto genera la reproducción de ciertos imaginarios que continúan legitimando desigualdades de poder. Así, los pueblos originarios nunca son representados como “los pioneros” de una localidad, a la vez que se los inhabilita como sujetos de derecho actuales.

Estos artículos permiten reflexionar sobre el campo de la historia pública y cómo el turismo puede ser una herramienta valiosa para co-construir versiones del pasado y su difusión a partir de las propias voces y no como meros “túneles del tiempo”. A la vez, dejan en evidencia que aún sigue vigente el interés de actores estatales en mediar en los procesos de creación y legitimación de

historias oficiales de un territorio y cómo, en ese sentido, el turismo pareciera ser una estrategia facilitadora y exitosa.

Igualmente, desde las premisas de la historia pública y divulgación de la historia se abre un campo para continuar diseñando espacios y estrategias participativas que pueden desembocar en iniciativas turísticas comunitarias que permitan a las propias comunidades tener voz y poder de decisión sobre lo que desean contar, cómo hacerlo y hacia quiénes. Anhelamos que la lectura sea de su agrado y los esperamos para continuar disfrutando de estas temáticas en la parte número dos de este *dossier*.

Continuará...

NOTA

¹Es decir, promover el interés a visitantes y turistas para que se desplacen hacia los destinos. Más allá de que actualmente existen tecnologías inmersivas que podrían poner en discusión definiciones clásicas de turismo y de los atractivos.